

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Sekcija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

23. - 24. decembar 2023.
December 23th - 24th, 2023

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 23. - 24. decembar 2023.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2023

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2023

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (15 ; 2023 ; Београд)

Zbornik sažetaka [Elektronski izvor] = Book of abstracts / XV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, Beograd, 23. - 24. decembar 2023. = XV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 23th - 24th, 2023 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizator] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković".

- Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2023 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-160-6

a) Клиничка фармакологија -- Апстракти

b) Фармакотерапија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 133682185

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-2226/23 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7, pasivno učešće 6.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Adherencija i savremeni pristup tretmanu dijabetesa melitusa tipa 2

Bela Š. Kolarš¹, Ivana D. Minaković¹, Ana R. Miljković¹, Dejan B. Živanović², Jovan M. Javorac³, Vesna M. Mijatović Jovin⁴

¹ Katedra za opštu medicinu i gerijatriju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Visoka škola socijalnog rada, Beograd, Srbija

³ Katedra za internu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁴ Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Uvod: Pored promene stila života, tretman dijabetesa melitusa tipa 2 podrazumeva i rano uvođenje farmakološke terapije.

Cilj: Glavni cilj ovog rada je bio da predstavi aktuelni pristup lečenju ove hronične, progresivne bolesti i da ukaže na važnost adherencije u ishodu lečenja.

Metod: Analiza i sinteza rezultata dosadašnjih istraživanja. Ključni nalazi: Tretman dijabetesa melitusa tipa 2 treba da sprovodi tim stručnjaka u saradnji sa pacijentom, koji ima centralnu ulogu u lečenju, sa svim svojim karakteristikama i preferencijama. Edukacija i uključivanje pacijenta u lečenje, podstičući brigu o sebi su ključni. Zdrav način života (medicinska nutritivna terapija, fizička aktivnost, kontrola telesne mase) je i dalje temelj lečenja, ako to nije dovoljno pristupa se ranom uvođenju farmakoterapije. Razvijeni su lekovi za snižavanje glikemije sa kardioresnalnom protekcijom kao što su inhibitori natrijum-glukoznog kotransportera tipa 2 i agonisti receptora glukagonu sličnog peptida 1, kao i lekovi koji povoljno utiču na nealkoholnu masnu bolest jetre i nealkoholni statohepatitis, kao što je pioglitazon. Pridržavanje dogovorenog režimu lečenja od strane pacijenta je na žalost često loše. Faktori koji su povezani sa lošom adherencijom su različiti i često višestruki kod određenog pacijenta.

Diskusija: Od lekova sa kardioresnalnom protekcijom mnogi pacijenti mogu imati benefit, ipak, zbog još uvek visoke cene, metformin ostaje lek prvog izbora za većinu pacijenata. Loša adherencija prema terapijskom planu je povezana sa lošom kontrolom glikemije, sa povećanjem rizika od komplikacija dijabetesa, sa povećanjem kardiovaskularnog rizika, sa povećanim mortalitetom, povećanjem broja bolničkih lečenja i povećanjem troškova zdravstvene zaštite. Pored smanjenja kompleksnosti medikamentozne terapije i boljeg informisanja pacijenta, bolja edukacija i motivacija bi mogli da utiču na bolju adherenciju. Poboljšana komunikacija između pacijenta i lekara i smanjenje troškova lečenja bi takođe mogli da imaju pozitivan uticaj.

Zaključak: Razvoj farmakoterapije pruža sve veće mogućnosti u lečenju dijabetesa melitusa tipa 2 i pridruženih bolesti. Od novih medikamenata mnogi pacijenti mogu imati benefite. Delovanjem na poznate faktore loše adherencije, kao i sa daljim istraživanjem nepoznatih, moglo bi se uticati na bolji ishod lečenja i smanjenje troškova zdravstvene zaštite.

Ključne reči: dijabetes melitus tip 2, antidijabetici, adherencija, komplijansa

Adherence and the contemporary approach to treating type 2 diabetes mellitus

Bela Š. Kolarš¹, Ivana D. Minaković¹, Ana R. Miljković¹, Dejan B. Živanović², Jovan M. Javorac³, Vesna M. Mijatović Jovin⁴

¹ Department of General Medicine and Geriatrics, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² College of Social Work, Belgrade, Serbia

³ Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁴ Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Introduction: In addition to lifestyle changes, the treatment of type 2 diabetes mellitus also implies early introduction of pharmacological therapy.

Aim: The main goal of this paper was to present the contemporary approach to treating this chronic, progressive disease and to indicate the importance of adherence in treatment outcomes.

Methods: Analysis and synthesis of the results of previous research. **Key findings:** The treatment of type 2 diabetes mellitus should be conducted by a team of experts in collaboration with the patient, who plays a central role in the treatment, with all their characteristics and preferences. Education and involving the patient in treatment, encouraging self-care, are crucial. A healthy lifestyle (medical nutritional therapy, physical activity, weight control) remains the foundation of the treatment, and if that is not sufficient, early pharmacotherapy is initiated. Medications have been developed to lower blood sugar level with cardiorenal protection, such as sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors and glucagon-like peptide 1 receptor agonists, as well as drugs that have a favourable impact on non-alcoholic fatty liver disease and non-alcoholic steatohepatitis, such as pioglitazone. Unfortunately, patient adherence to the agreed treatment regimen is often poor. Factors associated with poor adherence are diverse and often multiple in a particular patient.

Discussion: Many patients may benefit from cardiorenal-protective glucose-lowering medications; however, due to their still high cost, metformin remains the drug of first choice for most patients. Poor adherence to the therapeutic plan is associated with poor glycaemic control, increased risk of disease complications, increased cardiovascular risk, increased mortality, hospitalizations, and healthcare costs. In addition to reducing the complexity of drug therapy and better informing the patient, improved education and motivation could lead to better adherence. Enhanced communication between the patient and the physician and reduced treatment costs could also have a positive impact.

Conclusion: The development of pharmacotherapy provides increasing possibilities for the treatment of type 2 diabetes mellitus and associated diseases. Many patients may benefit from the new medications. By addressing known factors of poor adherence, as well as further researching unknown factors, a better treatment outcome and reduced healthcare costs could be achieved.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, antidiabetic drugs, adherence, compliance